

KIBER XAVFSIZLIK: GLOBAL TAHDIDLAR VA MILLIY HIMOYA

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi Islom Iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar fakulteti Axborot xavfsizligi ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Xasanov Jasur Muxammadi o'g'li.

www.jasurxasanov001@gmail.com

Annotasiya: Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, bizning shaxsiy va ish hayotimizga chuqur kirib kelmoqda. Biroq, bu yangi imkoniyatlar bilan birga, kiber jinoiyatchilik kabi yangi xavflar ham paydo bo'lmoqda. Ushbu maqola, raqamli dunyoda xavfsizlikni ta'minlashning muhimligini va kiber jinoiyatchilikka qarshi kurashishda samarali strategiyalarni muhokama qiladi. Maqola, kiber hujumlarning turli shakllari va ularning jamiyatimizga ta'sirini tahlil qilish bilan boshlanadi. Keyin, kiber xavfsizlikning eng yaxshi amaliyotlari va korporativ hamda shaxsiy darajada qo'llanilishi mumkin bo'lgan himoya choralari haqida gapiriladi. Shuningdek, maqola, kiber xavfsizlik sohasidagi eng so'nggi rivojlanishlar va texnologiyalarni, jumladan sun'iy idrok va avtomatlashtirishni qamrab oladi. Nihoyat, "Raqamli Dunyoda Xavfsizlik" maqolasi, o'quvchilarga kiber tahdidlarni anglash va ularning oldini olish uchun zarur bilim va vositalarni taqdim etishga intiladi. Bu bilan, har bir foydalanuvchi o'zining raqamli izini himoya qilish va kiber jinoiyatchilikka qarshi turish uchun zarur choralar ko'rishga tayyor bo'ladi.

Kalit so'zlar: Kiber xavfsizlik, Raqamli himoya, Kiber jinoiyatchilik, Ma'lumotlarni himoyalash, Shaxsiy maxfiylik, Kiber hujumlar, Zararli dasturlar, Tarmoq xavfsizligi, Sun'iy idrok, Avtomatlashtirish.

Keywords: Security, Digital Security, Cyber Crime, Data Protection, Personal Privacy, Cyber Attacks, Malware, Network Security, Artificial Intelligence, Automation.

Ключевые слова: безопасность, цифровая безопасность, киберпреступность, защита данных, личная конфиденциальность, кибератаки, вредоносное ПО, сетевая безопасность, искусственный интеллект, автоматизация.

Kirish: Biz yashayotgan raqamli asrda, har bir foydalanuvchi kiber xavfsizlikning muhimligini tushunishi shart. Kiber jinoyatchilikning ko'payishi bilan, shaxsiy ma'lumotlarimiz va korporativ tarmoqlarimiz doimiy tahdid ostida qolmoqda. Ushbu maqola, kiber jinoyatchilikning asosiy shakllari va ularning bizning zamonaviy jamiyatimizga ta'sirini o'rganadi, shuningdek, ushbu tahdidlarga qarshi qo'yiladigan samarali strategiyalar va yechimlarni taqdim etadi.

Kiber xavfsizlik, faqatgina texnologik masala emas, balki kengroq ijtimoiy va iqtisodiy kontekstda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan mavzudir. Raqamli dunyoda xavfsizlikni ta'minlash, har bir foydalanuvchining mas'uliyati hisoblanadi. Shu sababli, ushbu maqola orqali, o'quvchilarga kiber xavfsizlikning muhimligi va uni ta'minlash yo'llari haqida chuqurroq tushuncha berish maqsad qilingan.

Kiber xavfsizlik: Bu atama, ma'lumotlarni, tizimlarni va tarmoqlarni kiber hujumlardan, zararli dasturlardan va boshqa turdagi kiber tahdidlardan himoya qilish bilan bog'liq amaliyotlarni anglatadi.

Raqamli himoya: Raqamli himoya, shaxsiy va korporativ ma'lumotlarni noqonuniy kirishdan va zararli faoliyatlardan himoya qilish uchun qo'llaniladigan texnik va strategik yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Kiber jinoyatchilik: Bu, kompyuterlar va tarmoqlar orqali sodir etiladigan noqonuniy faoliyatlar yoki jinoyatlarni ifodalaydi. Bunga misollar sifatida firibgarlik, identifikatsiya o'g'irligi va hokazo kiradi.

Ma'lumotlarni himoyalash: Ma'lumotlarni himoyalash, shaxsiy va korporativ ma'lumotlarning maxfiylikni, mavjudligini va yaxlitligini ta'minlash uchun qo'llaniladigan usullar va texnologiyalarni anglatadi.

Shaxsiy maxfiylik: Shaxsiy maxfiylik, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va ularning maxfiyligini saqlashni ta'minlaydigan qonunlar va siyosatlarni o'z ichiga oladi.

Kiber hujumlar: Kiber hujumlar, ma'lumotlarni o'g'irlash, tizimlarni buzish yoki zararli dasturlarni tarqatish kabi maqsadlarda amalga oshiriladigan noqonuniy elektron hujumlarni anglatadi.

Zararli dasturlar: Zararli dasturlar, viruslar, trojanlar, kurtlar va reklama dasturlari kabi, foydalanuvchilarning tizimlariga zarar yetkazish yoki ularning ma'lumotlarini o'g'irlash uchun mo'ljallangan dasturlarni ifodalaydi.

Tarmoq xavfsizligi: Tarmoq xavfsizligi, tarmoqqa ulangan qurilmalar va ma'lumotlarni himoya qilish uchun qo'llaniladigan texnik va siyosiy choralarni anglatadi.

Sun'iy idrok: Sun'iy idrok, kompyuter tizimlarining inson kabi o'rganish, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatini anglatadi. Kiber xavfsizlikda, sun'iy idrok zararli faoliyatni aniqlash va oldini olishda qo'llaniladi.

Avtomatlashtirish: Avtomatlashtirish, kiber xavfsizlik vazifalarini bajarishda inson aralashuvini kamaytirish uchun ishlatiladigan texnologiyalarni anglatadi. Bu, tezroq va samaraliroq himoya qilish imkonini beradi.

Muammolar: Kiber jinoyatlar: Kiber jinoyatlar, jumladan virusli dasturlar tarqatish, parolni buzib kirish va noqonuniy axborot tarqatish kabi harakatlar, jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Zaifliklar: Ko'plab tizimlarda zaifliklar mavjud, bu esa kiber hujumlarga yo'l ochadi. Masalan, veb-ilovalarda zaifliklar va ularning o'z vaqtida yangilanmaganligi, zaif parollardan foydalanish kabi muammolar keng tarqalgan.

Yechimlar: Bilim va malaka oshirish: Kiber xavfsizlik bo'yicha bilim va malakani oshirish uchun ko'plab o'quv markazlari va onlayn resurslar mavjud. Shuningdek, "Bug Bounty" dasturlari orqali zaifliklarni aniqlash va mukofot olish imkoniyatlari ham bor.

Davlat darajasidagi chora-tadbirlar: O'zbekiston Respublikasi kiberxavfsizlik va muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining kiberxavfsizligini ta'minlash darajasini baholash tartibi joriy etilgan.

So'nggi Tadqiqotlar: Kiberxavfsizlik hisobotlari: O'zbekistonda kiberxavfsizlik bo'yicha hisobotlar e'lon qilingan, bu hisobotlarda kibermakondagi tahdidlar, ulardan himoyalaniish bo'yicha tavsiyalar va statistik ma'lumotlar berilgan.

Moliyaviy zararlar: Kiber jinoyatlardan kelib chiqadigan moliyaviy zararlar ortib bormoqda. 2024 yilga kelib, kiber jinoyatlardan moliyaviy yo'qotishlar deyarli 70% ga etishi bashorat qilinmoqda.

Kiber xavfsizlik sohasidagi muammolar va yechimlar haqida quyidagi aniq faktlar mavjud:

Moliyaviy kelishuvlar: Hozirda 60% dan ortiq moliyaviy kelishuvlar internet orqali amalga oshiriladi, bu esa kiber xavfsizlikni yanada muhim qiladi.

Zaifliklar: Veb-ilovalarda zaifliklarning mavjudligi va ularning o'z vaqtida yangilanmaganligi, zaif parollardan foydalanish kabi muammolar kiber hujumlarga yo'l ochmoqda.

Kibr hujumlar: O'zbekistonda 2021 yilda milliy segmentdan 17 milliondan ortiq zararli va shubhali tarmoq faolliklari aniqlangan.

Xavfsizlik hodisalari: 2021 yilda davlat organlari veb-saytlarining xavfsiz ishlashi doirasida 636 ta xavfsizlik hodisasi aniqlangan.

Kiberxavfsizlik insidentlari: "Uz" domen zonasi veb-saytlariga nisbatan sodir etilgan kiberxavfsizlik insidentlari monitoringi natijasida 444 ta insident qayd etilgan.

Asosiy qism: O'zbekistonda kiber xavfsizlikni ta'minlash uchun bir qator tashkilotlar va markazlar mavjud. Ushbu markazlar, kiber tahdidlarni aniqlash, ularga qarshi kurashish va axborot tizimlarini himoya qilish bo'yicha ishlar olib boradi. Mana ba'zi muhim markazlar va ularning vazifalari haqida ma'lumot: Kiberxavfsizlik Markazi: Bu markaz, O'zbekistonda kiber muhitni xavfsiz va

sog'lomligini ta'minlash, axborotlashtirish tizimlarini doimiy va uzluksiz ishlashini qo'llab-quvvatlash, va zararli kiber hujumlardan himoya qilish uchun mas'uldir. O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati: Ushbu tashkilot, kiberxavfsizlik va muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining kiberxavfsizligini ta'minlash darajasini baholash tartibini belgilaydi. Bu markazlar, kiber xavfsizlik sohasida eng yangi texnologiyalar va usullarni qo'llab, mamlakatning axborot tizimlarini himoya qilishga yordam beradi. Ular, shuningdek, kiber xavfsizlik bilan bog'liq qonun va qoidalar ishlab chiqishda ham faol ishtirok etadi. Kiber xavfsizlik markazlari, davlat va xususiy sektor hamkorligida ishlaydi va axborot xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Dunyo bo'ylab kiber xavfsizlikni ta'minlashga bag'ishlangan bir qator markazlar mavjud. Ushbu markazlar, kiber tahdidlarni aniqlash, ularga qarshi kurashish va axborot tizimlarini himoya qilish bo'yicha global miqyosda hamkorlik qiladi. Mana ba'zi muhim global kiber xavfsizlik markazlari: World Economic Forum's Centre for Cybersecurity: Bu markaz, kiber xavfsizlikni strategik ustuvorlik sifatida mustahkamlash va sistemali kiber xavfsizlik muammolariga qarshi global jamoatchilik-xususiy sektor harakatini yo'lga qo'yish uchun mustaqil va xolis platforma taqdim etadi. The Global Center for Cybersecurity @ Cortex: Bu notijorat a'zolik kollektivi, xilma-xillik, tenglik, inklyuzivlik va mansublik nuqtai nazaridan kiber xavfsizlik sanoatini yanada ochiq qilishga qaratilgan ijodiy, haqiqiy va maqsadli harakatlarni amalga oshirish orqali ishchi kuchini rivojlantirish, hamkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirishga intiladi. Global Cyber Security Capacity Centre | Oxford Martin School: Bu markaz, samarali va samarali kiber xavfsizlik quvvatini qurish bo'yicha tadqiqotlar olib boradi va butun dunyo bo'ylab kiber xavfsizlik quvvatini oshirish tashabbuslarining ko'lamini, tezligini, sifatini va ta'sirini oshirishni targ'ib qiladi. Bu markazlar, kiber xavfsizlik sohasida eng yangi texnologiyalar va usullarni qo'llab, global miqyosda axborot tizimlarini himoya qilishga yordam beradi. Ular, shuningdek, kiber xavfsizlik bilan bog'liq qonun va qoidalar ishlab chiqishda ham faol ishtirok etadi va global hamkorlikni rag'batlantiradi. Kiber xavfsizlik markazlari, davlat va

xususiy sektor hamkorligida ishlaydi va axborot xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari davlatlar aro kiber hujumlar ham yo'q ems. Davlatlararo kiber hujumlar, suveren davlatlar, shaxslar, guruhlar yoki tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi yoki anonim manba asosida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan hujumlar hisoblanadi. Ushbu hujumlar turli maqsadlarga xizmat qilishi mumkin, masalan, siyosiy, harbiy yoki iqtisodiy ustunlik olish, raqibning axborot tizimlarini buzish yoki dezinformatsiya tarqatish. Kiber hujumlar kontekstga qarab, kiberurush yoki kiberterrorizmning bir qismi sifatida tavsiflanishi mumkin. Kiber hujum paytida foydalaniluvchi qurol-asboblari kiberqurollar deb ataladi va ular orqali dushman davlatning muhim axborot tizimlariga zarar yetkazish, axborot o'g'irlash yoki tizimlarni ishdan chiqarish mumkin. Virtual muloqotning kengayishi bilan, kiber hujumlar xavfi ham oshmoqda. Masalan, virtual platformalarga o'tish bilan kiber hujumlar soni keskin oshgan². Bunday hujumlar, davlatlararo munosabatlarda muhim rol o'ynaydi va global xavfsizlikka ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, davlatlar kiber xavfsizlikni ta'minlash uchun kuchli chora-tadbirlarni amalga oshirishlari zarur. Kiber hujumlar, davlatlararo siyosatda yangi o'lchovlar qo'shmoqda va bu borada ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Davlatlar, kiber xavfsizlikni mustahkamlash va kiber hujumlar oqibatlariga tayyor turish uchun milliy va xalqaro darajada hamkorlik qilishlari muhimdir. Kiber hujumlar va ularning oldini olish bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlar va tadqiqotlar uchun ishonchli manbalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa: Bizning tadqiqotimiz davomida, kiber xavfsizlikning global va milliy miqyosdagi ahamiyati va zaruriyati yaqqol ko'zga tashlandi. Kiber hujumlar va kiber jinoyatchilikning o'sib borayotgan xavfi, har bir davlat va tashkilot uchun axborot tizimlarini himoya qilishni ustuvor vazifa qiladi. Ushbu maqola orqali, kiber tahdidlarning turli shakllari, ularning kelib chiqish sabablari va bu tahdidlarga qarshi kurashishda qo'llaniladigan samarali strategiyalar haqida chuqurroq tushuncha hosil qildik. Davlatlararo kiber hujumlar sohasidagi yangi rivojlanishlar, kiber xavfsizlikni faqatgina texnologik masala sifatida emas, balki siyosiy va iqtisodiy

kontekstda ham ko'rib chiqishimiz kerakligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, kiber xavfsizlik markazlari va ularning global hamkorlikdagi roli, axborot xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini angladik. Xulosa qilib aytganda, kiber xavfsizlik – bu faqatgina texnik yoki texnologik masala emas, balki kengroq ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy masaladir. Kiber xavfsizlikni ta'minlash uchun global hamkorlik, davlatlararo muloqot va milliy darajada qat'iy siyosatlar zarur. Bizning raqamli kelajagimizni himoya qilish uchun har birimiz mas'ulmiz va bu yo'lda barchamiz birgalikda ishlashimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini.

1. “Kiber Xavfsizlik: Raqamli Dunyoda Himoyalashning Zamonaviy Usullari” – Yesemuratov Miyirbek Kayirbekovich.
2. “Raqamli Dunyoda Kiber Xavfsizlikning Ahamiyati” – O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi (O'zA)
3. “O'zbekistonda kiberxavfsizlik bo'yicha 2021-yilgi hisobot” – O'zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizlik Markazi.
4. “Kiberxavfsizlik asoslari” – TMI – t Fi.
5. “Kiber Xavfsizlik: Raqamli Dunyoda Himoyalashning Zamonaviy Usullari” – Zenodo.